

ANDIJON VILOYATI IQLIMIDA G'O'ZANING VEGETATSIYA DAVRIDA MINERAL O'G'ITLAR BILAN OZIQLANTIRISH

Tursunov Yaxyo Boxodirovich b.f.f.d. (PhD) dots.

Andijon davlat universiteti Genetika va biotexnologiya kafedrasida dotsenti
tursunovyaxyobek029@gmail.com

Xasanova Shaxnoza Anvarjanovna o'qituvchi
Andijon davlat universiteti Genetika va biotexnologiya kafedrasida o'qituvchisi
shaxnozasharipova1985@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15603667>

Annotatsiya: Maqolada Andijon viloyatining tipik bo'z tuproqlari sharoitlarida yetishtirilayotgan g'o'zaning “Andijon-35” g'o'za navida karbamid o'g'itlari asosida tayyorlangan suspenziyani g'o'zaning rivojlanish davrlarida bargi orqali qo'llash me'yorlarini, o'simlik o'sishiga va rivojlanishiga, paxta hosiliga ta'sirini aниқланди.

Kalit so'zlar: G'o'za, makro, mikroelementlar, mineral o'g'itlar, “Andijon-35” va “Sulton”, sho'rlanmagan, KAS, fenologik kuzatuvlar.

Аннотация: В статье рассмотрены нормы внекорневой подкормки суспензии, приготовленной на основе карбамидных удобрений, у хлопчатника сорт “Андижан-35”, выращиваемого в условиях типичных сероземов Андижанской области в периоды развития хлопчатника по росту и развитию растений определяли урожайность хлопчатника.

Ключевые слова: Хлопок, макро, микроэлементы, минеральные удобрения, «Андижан-35» и «Султан», незасоленность, КАС, фенологические наблюдения.

Annotation: In the article, the norms of foliar application of the suspension prepared on the basis of urea fertilizers in the cotton variety “Andijan-35” grown in the conditions of typical gray soils of the Andijan region during the development periods of cotton, the effect on plant growth and development, cotton yield was determined.

Keywords: Cotton, macro, microelements, mineral fertilizers, “Andijan-35” and “Sultan”, non-saline, KAS, phenological observations.

G'o'zani mineral o'g'itlar bilan oziqlantirishda, fosforli va kaliyli o'g'itlarni yillik me'yorlari mo'ljallangan hosil uchun belgilangan azotli o'g'itlarni yillik me'yorlariga (N:P:K – 1,0:0,7:0,5) nisbatan olinadi hamda tuproqdagi harakatchan fosfor va almashinuvchi kaliy miqdorlariga bog'liq holda tabaqalashtirilib solinadi.

Shudgor ostiga fosforli o'g'itlarni 60-70 foizi va qolgan qismini gullashda berilsa, kaliy o'g'iti shudgor ostiga 50 foizi va shonalashda 50 foizi solinadi. Azotli o'g'itlar ekish bilan 10 foizi, 3-4 chinbarg chiqarganda 20-25 foizi, shonalashda 35-40 foizi va gullash davrida 30 foizi qo'llaniladi. Belgilangan o'g'itlar muddatida va me'yorlarida qo'llanilmasa yildan-yilga tuproq unumdorligi va hosildorlik pasaya bordi. Qolaversa, hosilni 50% qismi o'g'itlar hisobiga olinishini alohida ta'kidlash joizdir.

Birinchi oziqlantirishda o'g'it o'simliklar qatoridan 15-18 sm va 12-14 sm chuqurlikda, shonalash davrida 20-22 sm uzoqlikda 14-16 sm chuqurlikda, gullash davrida esa qator oralari o'rtasiga (60 sm qator oralarida) 14-16 sm chuqurlikka solinadi. Agar g'o'za qator oralari 90 sm bo'lsa, 2-4 chin barg va shonalash davrida 60 sm li qator oralig'idek, gullaganda esa o'g'it o'simlik qatoridan 30-35 sm yoniga 14-16 sm chuqurlikka solinadi. Ta'kidlash joizki, fosforli va kaliyli o'g'itlar qo'llanilmasdan faqat azot o'g'itlari solinsa, ko'saklarni ochilishi 15-20 kunga kechikib, hosil sifati pasayadi. Shuning uchun, fosforli va kaliyli o'g'itlarni tegishli me'yorlari va muddatlarda qo'llanilishi zarur. G'o'zani oziqlantirishda mineral o'g'itlar tuproqqa kultivator o'g'itlagichlar yordamida solinadi.

25-30 s paxta hosili uchun N-200, P-140, K-100 kg, 30-35 s uchun N-250, P-175, K-125 kg, 35-40 s uchun N-300, P-210, K-150 kg bo'lsa, tuprog'i sho'rlangan yerlarda azotli o'g'it me'yorlari 10-15 foiz oshiriladi, fosfor bilan kaliyli o'g'itlar agroximkartogrammalar asosida beriladi.

Tadqiqotlar “Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах”, “Методика полевых опытов с хлопчатником в условиях орошения” uslubiy qo'llanmalar asosida olib borilgan. Ma'lumotlarning matematik-statistik tahlillari esa B.A.Dospexovning uslub va Microsoft Excel dasturi bo'yicha amalga oshirilgan.

Andijon viloyatining tipik bo'z tuproqlari sharoitida g'o'zaning “Andijon-35” va “Sulton” navlarida KAS va karbamid o'g'itlarini turli me'yorlari asosidagi suspenziyaning ta'siri g'o'zaning rivojlanish davrlariga bog'liqligi aniqlandi. G'o'zani 2-3 chinbargli, shonalash va gullash davrlarida, fermer xo'jaliklarida qo'llanilayotgan suspenziyalardagi suvda ancha qismi erimaydigan fosfor va kaliyli o'g'itlarning g'o'za hosildorligiga ta'siri yo'qligi, faqat KAS va karbamid o'g'itlari asosidagi suspenziyaning maqbul me'yorlarini qo'llash kerakligi isbotlandi. 1 – jadval.

Tajriba dalasi tuprog'ining agrokimyoviy ko'rsatkichlari

Kesma №	Chuqur Lik	Gumus %	Umumiy, %			Harakatchan, mg/kg			Karbo natlar SO ₂	Gips SO ₄ %
			N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N-NO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O		
K-1	0-22	1,12	0,074	0,215	1,70	11,24	37,2	305	7.60	0.156
	22-37	0,87	0,044	0,195	1,53	9,0	33,64	252	7.42	0.099
	37-58	0,75	0,039	0,144	1,19	7,74	30,32	223	7.66	0.115
	58-103	0,63	0,031	0,118	0,87	9,73	28,98	215,5	7.63	0.123
	103-130	0,34	0,025	0,075	0,77	9,24	26,32	203	7.66	0.139

Tajriba xo'jaligining tuprog'i qadimdan sug'orib kelinadigan tipik bo'z tuproq. Bu tuproq tarkibida 0-22 va 22-37 sm haydov qatlamda 1,12-0,87% gumus, umumiy azot 0,074 – 0,044%, umumiy fosfor 0,215 – 0,195%, va umumiy kaliy 1,70–1,53% mavjud bo'lib, o'simlik o'suv davrida foydalanadigan oziqa elementlarining juda oz miqdorda, ekanligidan dalolat beradi (1–jadval). Tajriba dalasining oziq elementlarining xarakatchan shakllari 0-22 va 22-37 sm haydov qatlamida N–NO₃11,24-9,0 mg/kg, P₂O₅37,2-33,64 mg/kg va K₂O 305-252 mg/kg ni tashkil etadi.

Tadqiqot natijalarining ilmiy ahamiyati KAS va karbamid o'g'itlari asosida tayyorlangan suspenziyalarni maqbul me'yorlarining g'o'za rivojlanish davrlarida barg sathiga bog'liq holda paxta hosili va sifatiga ta'sir etishi ilmiy asoslanganligi bilan izohlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Tillabekov B.X., Niyozaliev B.I., Bo'riev I., Azimova M.G.G'o'zani bargdan oziqlantirishda azotning o'rni. «OZBEKISTONQISHLOQ VA SUVXOJALIGI» jurnalining «AGROILM» ilmiy ilovasi. - Toshkent.2013. № 1(25). B. 22-23.(06.00.00.№1).
2. Azimova M.KAS va karbamid o'g'itlari asosida tayyorlangan suspenziyalarning g'o'zani o'sish va rivojlanishiga ta'siri.. “O'zbekiston Agrar fani xabarnomasi” jurnali.Toshkent. 2018. № 2 (72).B.7-10 (06.00.00.№7).
3. Azimova M. Urojay xlopka- sýrsa i kachestvo volokna xlopchatnikav zavissimosti ot norm KASi karbamida pri vnekornevoy podkormke. “Aktualnye problemy sovremennoy nauki”. Moskva, 2018. №6(103). S. 124- 127.(06.00.00.№ 5).
4. Niyozaliev B.I., Azimova M.Suspenziya me'yorlarining g'o'zadagi samaradorligi. “Agrar sohada fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi va innovatsion rivojlanish istiqbollari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliyanjumani. Toshkent-2011, B. 68-69.